

АНГЛИЙСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ С ФИТОНИМАМИ И ЗООНИМАМИ

Кучимова Нилуфар Туранбоевна – СамГПУ.

Преподаватель кафедры английского языка и литературы.

Аннотация. Исследование фитонимов и зоонимов в лингвокультурологическом аспекте позволяет получить определённое представление о многообразных языковых явлениях того или иного народа. Английская фитонимическая и зоонимическая фразеология представляет собой знак действительности, который позволяет исследовать особенности культуры народа, его реалии, ценности, традиции, а также национальный менталитет.

Ключевые слова: Английский язык, фразеология английского языка, фразеологизмы, лингвокультурология, языковая картина мира, фитонимы, зоонимы.

Принято считать, что особую роль в создании языкового изображения окружающего мира играют лексемы, связанные с названиями растительного и животного мира, а именно деревьев, цветов, трав и прочее. Сравнительный анализ подобных наименований является важным лингвистическим элементом мировоззрения, и имеет общечеловеческие и национальные оттенки.

Флористические и фаунистические метафоры современного английского языка обладают такими семантическими признаками, как многозначность, образность, универсальность и символическая близость со словами других языков, семантическая многовариантность за счет индивидуальных особенностей носителей языка и дуализмом символического значения, благодаря чему они выступают носителями символического содержания речи. Индивидуальные знания символики фитонимов и зоонимов формируются преимущественно на подсознательном уровне под влиянием мифов, легенд, песен, литературных произведений, обычаев, обрядов, ритуалов и т.д. Растительные и животные символы возникли из древнейших мифологических представлений о мироздании и выражают общечеловеческие и национальные архетипы.

Ниже рассмотрены пословицы и поговорки, которые включают в себя фитонимы с названиями декоративных растений:

A tree is known by its fruit – Дерево познается по плоду. Ср. От яблони яблоко, от ели шишка [Макарова, 2012: 11]. 2. The rotten apple injures its neighbours – Испорченное яблоко портит соседние [Макарова, 2012: 261]. 3. There is no rose without a thorn. Ср. Нет розы без шипов [Макарова, 2012: 272]. 4. Large streams from little fountains flow, tall oaks from little acorns grow - по зёрнышку - ворох, по капельке – море;

Одним из популярных фитонимов является роза (англ. Rose), которая считается царицей цветов. Ее любят, перед ней склоняются. Считается, что роза является символом нежности, радости, красоты, любви и именно этот хрупкий цветок является символом Англии со времен междоусобной феодальной войны Алой и Белой розы (War of the roses) 1455-1485 годов, которая закончилась борьбой династий Ланкастеров (House of Lancaster) и Йорков (House of York). Символические значения названий цветов (фитонимов) также оказываются, прежде всего, в их ассоциатах-существительных, которые называют онтологические, эстетические и аксиологические понятия, черты

человеческого характера, знаменательные и праздничные события, а также страны и ареалы. Символическая семантика фитонимов отражается на пословицах, поговорках и другом языковом материале.

Наиболее употребляемыми зоонимами являются названия собак, кошек и коней:

A cat in gloves catches no mice. – *Без труда не вытащишь рыбу из пруда* [Макарова, 2012: 10]; 2. *A good dog deserves a good bone.* – *По заслугам и честь* [Макарова, 2012: 10]; 3. *Let sleeping dogs lie* – *не буди лихо, пока оно тихо* [Макарова, 2012: 138]; 4. *Don't put the cart before the horse* – *Die Ochsen hinter dem Wagen spannen* [Макарова, 2012: 59].

Также в английском языке есть много пословиц и поговорок с названиями птиц:

1. *A bird may be known by its song.* – *Видно птицу по полету* [Макарова, 2012: 9]. 2. *A black hen lays a white egg* – *Черная курица несет белое яйцо. Ср. От черной коровы да белое молочко* [Макарова, 2012: 9]. 3. *A cock is valiant on his own dunghill* – *Петух храбр на своей навозной куче. Ср. Всяк кулик на своем болоте велик* [Макарова, 2012: 11]. Менее часто употребляются зоонимы, выраженные названиями диких животных:

1. *A fox is not taken twice in the same snare.* – *Старую лису дважды не поймаешь* [Макарова, 2012: 11]. 2. *A thief knows a thief as a wolf knows a wolf.* – *Рыбак рыбака видит издалека* [Макарова, 2012: 12]. 3. *Catch the bear before you sell his skin.* – *Не дели шкуру неубитого медведя* [Макарова, 2012: 39].

Интересен тот факт, что названия домашних животных в английских паремиях преобладают над названиями диких животных. Преобладающее количество таких паремий может быть обусловлено тем, что эти животные были приручены человеком и постоянно находились рядом с ним, что давало возможность для длительных наблюдений.

Наиболее популярным зоонимом является собака. В английских пословицах и поговорках она воспринимается как верный друг человека, мудрое, преданное существо (*A good dog deserves a good bone, An old dog barks not in vain*). Другим популярным зоонимом является лошадь. *Don't look a gift horse in the mouth / дарёному коню в зубы не смотрят* [Макарова, 2012: 74]. Этимология – из латинского *equi donati dentes non inspicuntur*. В те времена, когда лошадь была основной тягловой силой, все, так или иначе, разбирались в лошадях.. Если же коня дарили, то смотреть ему в зубы, то есть, оценивать качество подарка в присутствии дарителя было верхом неприличия. Отсюда и выражение – «Дарёному коню в зубы не смотрят». Иными словами, подарок должно принимать таким, какой он есть.

Итак, фитонимы и зоонимы – это незаменимая часть лексических единиц в современном английском языке, которые предоставляют ему особую яркую расцветку, и является проявлением эрудиции и образованности человека, поскольку требуют к себе определенных знаний по естественным наукам. Названия растений и животных имеют ряд специфических признаков, обусловленных их особой семантикой, а также стилистической характеристикой и определенными функциями в языке.

Символический мир цветов и животных Великобритании очень разнообразен и интересен. Он помогает познать окружающий мир британцев, их чувства, реалии жизни, воспроизводить в памяти интересные исторические события и культурные ценности.

Литература.

1. Hornby A. S. Oxford Advanced Learner`s Dictionary of Current English, 8th. — Oxford University Press, 2010. 1796 p.
2. Makkai A. Idiom Structure in English. — The Hague, 1997. 371 p.
3. Spears A. Richard American Idioms Dictionary, Lincolnwood, Illinois, Structure of Language. — University of California Press, Berkley and USA, 1998. 56 p.
4. Крепкогорская, *Е. В.* Национальные особенности фразеологических единиц с компонентом фитонимом в английском и русском языках [Электронный ресурс] *Е. В. Крепкогорская.*
5. Макарова. Лингвокультурология. — М, 2012.